

Entrevista P5

Entrevista semiestruturada

Data: 25 nov. 2025

Pesquisa: Autodidatismo e redes sociais nos processos de aprendizagem do Hip-Hop dance em Goiânia

Entrevista coletada por: Andressa de Farias Moraes

Orientador: Prof^o Dr. Rafael Guarato

Identificação: participante codificado (P5)

Pergunta 1: Como e quando você começou a praticar Hip-hop dance?

Resposta(P5): Mano, eu acho que eu comecei a praticar mesmo assim dentro da igreja, tá ligado? Pra quem não parece que não, mas realmente foi dentro da igreja. Comecei, o meu primeiro contato foi no show do Pregador Lu, tá ligado? No show do Pregador Lu, ainda foi lá no Jockey Club, entendeu? Tipo assim, as quebradas tinham treta e tal, tudo certinho. E aí o mano falou assim, pô, vai ter um show de rap. Nós estávamos indo entregar uma parada e tal. E aí nós estávamos vivendo um pouco um mundo meio pesado que eu vivia antigamente. E aí eu falava assim, pô, não, demorou, vamos para esse show de rap. E aí no show de rap desse pregador Lu, que era o gospel e tal, eu vi um b-boy chamado Edivaldo, do Breaks Boys. Fazendo chair, girando no chão, pá. Aí eu não sabia fazer porra nenhuma, mas eu entrava. A pa fazia robozinho. A aquela dança de quebrada né, aí plantava bananeira e pa. Então tipo assim minha primeira convivência com o breaking mesmo assim foi assim, tá ligado? Dentro da igreja. Porra, mano. Fui em volta ali de 2001, por aí, tá ligado? Caraca. Entendeu? 2001, por aí mesmo. Realmente dentro da igreja. O primeiro contato que eu tive dentro da igreja. E aí depois eu fui pra igreja entrei num grupo de street dance E tal, não deu certo porque, pô, a gente tinha que tá mais em santidade tinha esses processos da igreja e tal. E realmente eu não era adaptado a esse rolê, tá ligado? Eu ainda dançava, mas ainda tinha uma prática de, pô, na época eu fumava. Querendo ou não era o usuário da cannabis. Que na verdade é agora que vocês iam inventar essa parada de cannabis. Essas paradas todas, dry ice. Mas na época minha eu só fumava maconha mesmo e era isso, tá ligado? Demorou, então acho que o meu primeiro contato foi isso. **Você tinha quantos anos?** Resposta(P5): Caralho, eu tinha 16, mano 16 anos.

Pergunta 2: Onde você aprendeu a dançar (na rua, em casa, com amigos, em estúdio etc.)?

Resposta(P5): No caso, você já meio que começou a responder. Mano, então, onde eu comecei a dançar mesmo de fato, comecei a dançar de fato mesmo, foi no encontro da igreja, tá ligado? Na época tinha encontro e tal. Mano, o meu primeiro rolê veio o contato com o breaking mesmo assim, tipo, falar caralho, eu comecei a dançar. Eu vi o DJ do Testemunho Ocular, tá ligado? Que hoje mora em Portugal. E esse Didi, ele girava no chão, eu falei, mano, eu quero aprender essa parada, e ele me ensinou dentro da

possibilidade. E ele falou, não, a gente vai começar a treinar dentro da igreja só que, tipo, e aí os caras começavam a me ensinar. Ah, tal aí eu comecei a ver aí eu falei, cara, agora aí eu comecei, me apaixonei pelo bagulho, mano, cê bota fé? Apaixonei pelo bagulho e falei, caralho, quero isso pra minha vida. Entendeu?

Pergunta 3: Você teve aulas formais ou aprendeu de forma autodidata? Se foi autodidata, descreva seu método de aprendizado: o que é mais importante para você dominar um movimento novo?

Resposta(P5): Bom, vamos lá. Assim, a primeira aula de data que eu tive dentro de um estúdio mesmo foi dentro do DRBF. Porque a gente na dança, a gente começa pelo Top Rock. Eu não era muito aquele cara desenvolvido. Porque, tipo assim, acho que era a mania de eu carregar arma na cintura, essas paradas tudo. Era aquele cara meio durão. O que eu falo duro por si só, tá ligado? Coração de pedra mesmo. Era sistemático com tudo, tá ligado? Eu pensava que todo mundo queria fazer maldade comigo. Então a gente era 24 por 48 nessa situação. E aí meu irmão começou a dançar house, pra quem não sabe, meu irmão dança house. E aí meu irmão começou a dançar house e hip hop e eu falei, cara, eu vou lá nessa parada do Bem-hur. Aí eu falei, não, é o Ben Hur aí eu comecei a ir aí lá eu comecei a ter o primeiro contato com o estúdio, foi dentro disso. Agora, falar assim, porra, se teve alta de data para começar a desenvolver a dança, o breaking, aí foi o Jerry, tá ligado? O Jerry o baiano começa a ensinar footwork então, ou seja, o meio que a gente tinha era plantar bananeira andar na bananeira, correr, abdominal, alongamento. Aí vinha a base ele passava as bases do footwork, você vai fazer 30 voltas de six, aí eu ia lá e executava as 30 voltas de six-step, até aquela memória muscular, tá ligado? Então, tipo assim, você repetir, repetir o movimento até você desenvolver ele. E aí, nisso a gente começou, tá ligado? Então foi mais ou menos essa parada, assim, dentro do estúdio. Eu comecei a dançar o hip hop, até aquela parada, né? De soltar o bounce que eles falam, né? Desenvolvimento que eu não tinha muito. E aí dentro da minha possibilidade, porque igual os meninos eram tudo desenvolvidos. Eu não, tá ligado? Então tipo assim, meu breaking foi na raça. Na raça mesmo, tipo assim, sangue no olho. Falar caralho, todo mundo falava assim: Mano, esse cara não vai desenvolver. E aí o baiano falou assim: Mano, vambora comigo que você vai ser um b-boy foda. E aí o baiano pegava e mano, era planta bananeira. Eu plantava bananeira anda, corre pra mim aí eu ia lá corria dá 10 voltas na quadra eu dava 10 voltas na quadra tá ligado vai 15 flexão 15 flexão ali no Lago das Rosas, antigamente. Hoje tem né, a quadra de areia e tal e tipo assim tinha uma quadra de areia e tinha uma escada que dava acesso aos bombeiros e aí o baiano falava dá 10 voltas na areia correndo e aí você vai subindo na bananeira as escadas e ia subindo degrau, degrau pra perder pra você começar a pegar aquele jeito. Então, ou seja, era um treino militar que hoje em dia, graças a Deus, eu passo pras pessoas que eu ensino, tá ligado? Então, tipo, que me desenvolveu pra caralho também.

Pergunta 4: Pensando nos movimentos que você já pratica há muito tempo, qual é a diferença entre o esforço mental que você colocava quando estava aprendendo e o esforço mental que você coloca para executar esses mesmos movimentos hoje?

Resposta(P5): O mental, na verdade, hoje em dia ajuda muito, tá ligado? Porque, querendo ou não, depois de 2020, não parece. Mas sou um cara que sofre pra caralho. Porque, igual, quando eu comecei a aprender o movimento, eu chorava pra caralho, mano. Eu não demonstrava na frente de todo mundo, tá ligado? Mas na hora que eu tava sozinho, eu chorava pra porra, tá ligado? Aí, porque, tipo assim, tinha aquele estereotipo, né? O homem não chora, entendeu? Então, a gente, porra, você não vai chorar. Você, pô, você é homem, caralho. Se envolve isso aí. E aí, tipo, eu acolhava na madrugada e me pegava chorando. Falei, cara, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Vou desistir dessa porra, vou desistir dessa porra. E, ô, perdão, eu tá xingando. E, tipo assim, e hoje, hoje em dia não. Hoje em dia é mais por mim mesmo, tá ligado? Tipo assim, falo, cara, eu tenho que correr. Porque se eu não correr, agora eu não dou conta mais. Então, tipo assim, hoje minha mentalidade é outra, tá ligado? Eu falo assim, falo, cara, eu tenho que treinar. Preciso tá treinando, preciso tá desenvolvendo esse movimento. Se não esqueço e acabo perdendo e não consigo mais, porque a gente não recupera o tempo perdido, infelizmente é uma coisa que eu aprendi por agora.

Pergunta 5: No meio da comunidade Hip-hop, esse seu domínio técnico te confere um reconhecimento ou um status especial? Como esse reconhecimento se manifesta (convites, respeito, oportunidades)?

Resposta(P5): Bom, o respeito, na verdade, a gente adquiriu com o tempo mesmo, tá ligado? Igual por exemplo, hoje tem aparecido muitas oportunidades de competições. Igual por exemplo, se você quer ser reconhecido, infelizmente não vai ser na sua quebrada. Você vai ter que sair da sua quebrada, pegar reconhecimento lá fora. Os caras lá fora vão te respeitar pra depois você retornar à sua origem. Infelizmente, é assim hoje. O reconhecimento que eu tenho hoje o mais recente é você ser convidado pra ser jurado tá ligado, igual, eu sou muito convidado pra ser jurado, dar workshop, igual, eu já dei workshop no Paraguai, mano, sobre estética de cyphers, tá ligado? Como você entra na cyphers, como você deve sair você é o rei e a rainha da cyphers e fora, mano, onde eu chego, graças a Deus eu sou bem recebido pelas pessoas porque é igual, a gente tem uma extensão de irmãos no hip hop, você não é o melhor nem o pior. Você tem irmão dentro do hip hop. Agora se eu fosse aquele cara egocêntrico que porra, arrogante e tal, hoje infelizmente hoje não teria reconhecimento nenhum. Ninguém sabe quem que sou eu, tá ligado? Então, ou seja, a primeira coisa que a gente tem que ter, humildade, mano, pé no chão, você nunca é melhor que ninguém, nunca zoe da dança do seu próximo, tá ligado? Sempre apoie o seu próximo, que aí você vai ter um reconhecimento massa, tá ligado? Igual, por exemplo, hoje em dia, eu, mano, eu acho da hora, na hora que os caras chegando em mim e falam: caralho, isso é minha inspiração. Mano, isso me emociona, tá ligado? Só me emociona na frente, entendeu? Mas depois, na hora que eu saio pro canto, vou pro banheiro, aí eu choro, tá ligado? Fala, caralho, teve a última vez, última evento agora, pô, o maluco chegou em mim e falou, caralho, isso é minha inspiração, mano. Eu não parei de dançar por causa de você. Hoje eu sou um cara que me visto melhor, tá ligado? Porque, querendo ou não, eu trabalho com moda também, tá ligado? Não parece, mas eu sou modelo também. Então, ou seja, o status do hip hop me trouxe isso, tá ligado? Sobre saber se posicionar na sua dança. não parece, mas realmente a gente tem um posicionamento e aí o que que acontece? Na hora que esse cara chegou em mim e falou assim: cara, sou

empresário hoje não parei de dançar, tá ligado? Tenho uma ONG que eu dou aula pra uma parte de crianças então tipo assim, mano, na hora que ele terminou de falar eu saí meio que pra não chorar na frente fui lá no fundo do banheiro e chorei pra caralho, mano tá ligado? O Sapo chegou em mim e falou cara, ele tá chorando, eu falei, pô, o cara acabou de falar isso e isso pra mim, mano, isso aí pra mim é cativante, tá ligado? Então, ou seja, eu acho que é isso esse é o verdadeiro status fora que a gente tem alguns acessos em alguns lugares, a gente fica superfeliz.

Pergunta 6: Em um período anterior às redes sociais, o aprendizado de dança de rua acontecia muito por meio de filmes e vídeos de TV. Você chegou a usar esse tipo de material na sua formação inicial? Qual foi a importância deles para você?

Resposta(P5): Bom, antes das redes sociais antes de tudo mesmo assim, é... a gente começou com... quando eu comecei já tinha o YouTube, certo? Mas antes era só o DVD, vinha o DVD, a gente não pesquisava lá, que antigamente era mais DVD. Aí vinha o DVD, minto. Antes vinha a fita VHS, você pegava pela fita VHS e colocava lá. E os caras ficavam girando, tanto é que eu tenho lá que é Freestyle Session, Japão VS Estados Unidos, tá ligado? Uma batalha épica que eu tenho lá dessa freestyle session. Não é porque eu sou velho, é porque realmente eu cresci assim. E aí, vem... depois de um tempo começou a vir os DVD, e aí veio o Storm, aí já veio o Storm que foi um puta referência pra gente, de questão os caras começou a vir em questão de footwork. Aí vinha o os power move, tá ligado? E depois de 2005 que veio o bup mesmo, que aí veio RedBull. Aí na hora que veio a RedBull, que deu o bup mesmo das questões dos breaking e começar a desenvolver no Brasil mesmo. Falar assim, caralho, agora a gente tem uma esperança aí, entendeu? Mas antes era só fita, VHS e boca a boca. Falar, tanto é que a gente chamava os air chair, que eram as paradas de mão, chamava de torta, é umas paradas muito assim, parafuso, entendeu? Então, tipo assim, a gente vê em toda essa referência, mas na verdade o breaking em si, essas manobras, se você pesquisar um pouquinho a fundo, ele veio praticamente da capoeira também, tá ligado? Tem muita essência da capoeira no Brooklyn, todo mundo hoje em dia quer reconhecer os Estados Unidos como referência, mas se você estudar um pouquinho os mestres perdidos da capoeira, eles tiveram um período no Brooklyn, no Bronx e onde eles passavam esse conhecimento e aí depois de um tempo eles começaram a ver pião de mão, que eles falam que é o giro de mão que a gente fala 2000, né? Então tem tudo isso aí a gente começou, a minha referência vinha fita e DVD, tinha um DVD do Storm que ensinava tudo aí você ficava lá, colocava lá no DVD e ficava imitando, tá ligado? Tentando imitar porque nunca dava certo tinha que ser na prática mesmo.

Pergunta 7: Você vê o TikTok, Instagram ou o YouTube hoje como uma continuação desse tipo de aprendizado que já existia antes com os cliques e filmes?

Resposta(P5): Bom, o TikTok hoje eu vejo essas paradas, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que estar sempre pronto para o novo. E o novo muitas vezes assusta. O grande polêmico que estava tendo antigamente, que tem até hoje, é sobre dançarinos que imitam o TikTok e os dançarinos que realmente estão, os professores estão se apagando. Mas é aquela questão, mais uma vez, que eu falo para os caras das antigas, que

estão chegando, os professores que são das antigas... mano, infelizmente vocês têm que se adaptar ao novo. E qual que é o novo agora? Se vocês não se adaptarem, vocês estão ficando para trás e vocês mesmos são culpados de cair no esquecimento. Instagram, você tem que desenvolver seu trabalho você tem que divulgar sua arte, tá ligado? Porra, fazer um videozinho, tá ligado? Ah, mas eu não sei mexer. Pô, vamos procurar quem sabe mexer pra te impulsionar você estar nessas questões dessas plataformas digitais, porque querendo ou não daqui uns 5, 6 anos, infelizmente, infelizmente não, felizmente será uma rede que a gente terá mais comunicação os artistas poderão viver mais um pouco da arte, tá ligado? Tipo assim, eu quero aprender o breaking, ah, vou lá no TikTok. Então vai ter a sua videoaula, o vídeo para, ensinando cada movimento, tá ligado? Mas é o mais importante. A gente também tem que, porra, parar pra pensar... cara, e os caras, você tem que ter o amparo psicológico pra isso. Que mexer com rede social não é fácil, não é fácil mesmo. Você tem que estar... te suga muito tempo, tá ligado? Eu não vejo muito a questão do TikTok porque vamos lá, você é dançarina no TikTok, aí começa, tá ligado? Mas querendo ou não, a gente tem que ter acesso a essas paradas, levar a sua verdadeira arte, levar o seu verdadeiro conhecimento, tá ligado? Porque aí você começa a atingir esse crescimento da sua arte, que aí o povo vai: ah, mas eu lembro você lá do TikTok. Quanto que é a sua aula? Então a gente tem que pensar mais ou menos dessa forma. Já que é pra ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro A gente que realmente tá lutando por isso, tá ligado? Porque, pô mano, meu treino vale esforço, a minha apresentação vale esforço, então eu tenho que tá divulgando No Instagram... ah, o Instagram vai tá impulsionando essa parada, vamos impulsionar. Ah, mas o TikTok tá o vídeo tá bombando mais, mano, vai lá, divulga o seu vídeo da sua dança, tá ligado? Começa a divulgar a sua arte ali. E aí você, pô, começa a trazer novos públicos pro seu conhecimento, pro seu mundo. E na hora que você resgatou esse público que veio pro seu mundo, aí você começa a ensinar o real Hip-hop. Galera, é o seguinte, tô aqui no Instagram, tal, vou passar aqui, fazer uma live, explicar um pouquinho mais do conhecimento do hip hop, tá ligado? Pra vocês, tá ligado? Como surgiu a primeira festa, como... Então, ou seja, a gente tem que pensar nisso, tá ligado? A gente não tem que ficar fechado no meu mundinho ah, eu sou underground, eu sou isso, eu sou aquilo, tá ligado? Lembrando, eu sou underground, mas pô, eu vivo num mundo capitalista que eu tenho que crescer também, eu tenho que levar meu underground pra frente, por que que vai adiantar? Eu ficar no meu mundo fechado e o tal do underground, ah, perai, o underground não come, o underground não bebe, o underground não compra uma roupa da hora, então perai, tô errado, então, você quer ser underground, mas mano, abre um pouquinho a mente também, tá ligado? Dá uma expandida no seu conhecimento, que eu acho que é o mais importante também.

Pergunta 8: Você já sentiu que a sua formação ou o seu conhecimento em dança foi, de alguma forma, desvalorizado por escolas ou instituições mais formais (academias, teatros)? Se sim, como isso se manifestou?

Resposta(P5): Bom, nas escolas sim. Nas escolas principalmente, tá ligado? Na faculdade eu não tive tanto muito acesso a algumas pessoas. Mas algumas outras, acho que a primeira das pessoas de faculdade que eu tô tendo é com você, e com algumas outras pessoas que tiveram dentro da faculdade trocando alguma ideia comigo. Dentro da escola agora eu vejo recentemente que eu fui dar um workshop uma palestra sobre a questão do

baile black sobre a inclusão do Hip-hop e tal e dentro da dentro da sala dos professores eu meio que vi uma professora meio que me tirando de lado, tá ligado? Achando que eu não era um nada, entendeu? Só que mal sabia ela que tudo que ela tava falando eu tava só observando, né? Aquela questão a gente julga demais as pessoas sem saber como que o passado dessa pessoa como é que essa pessoa tá passando, tá ligado? Então, tipo assim, a gente, querendo ou não, a gente é desvalorizado o tempo todo, mano, tá ligado? Ah, mas você vai ensinar breaking, como é que é isso? É girar as costas no chão, tá ligado? Mas as pessoas não entendem que você tá ali pra querer passar um conhecimento da hora, tá ligado? Do que você que resgatou, tá ligado? Igual, por exemplo, a sua arte não pode te impulsionar a chegar numa boca de fumo e resgatar uma pessoa. Já a minha dança em si, que é a parada em si, ela já consegue impulsionar, tá ligado? Já começo a ter acesso às escolas e na hora que eu tiver acesso lá dentro, porra, agora ensinar as minas, falar: cara, é assim, ó, você dança isso, então começa a dançar isso, você pode, pô, mudar o seu jogo, tá ligado? Você pode mudar a sua vida. Então acho que é mais ou menos isso. Agora desvalorização, infelizmente, mano, é o tempo todo. A gente, todas as artes hoje em dia ela passa por uma desvalorização tremenda, tremenda, tá ligado? Que, pô, todos os artistas hoje... Tá, mano, quem não vive de projeto, infelizmente, tá comendo pão que o diabo amassou aí com manteiga e bacon filho. Daquele jeito, tá ligado não?

Pergunta 9: Você costuma postar vídeos da sua dança em plataformas como TikTok, Instagram ou YouTube?

Resposta(P5): Porra, é demais, mano. Instagram... No YouTube eu tinha um canal há muito tempo atrás. Tipo assim, não era tão... Na época, na moda, era fazer o YouTube, né? Tá ligado? Então, tipo assim, eu tenho um YouTube lá, você vai virar o único vídeo meu. Vídeo antigão, eu dançando, mano. Tá ligado? Porra..., mas Instagram, movimento sempre. YouTube, a YouTube não. Consumo muito música do YouTube. Mas o TikTok sempre, porra, você vai entrar na minha rede social, você vai ver lá. Mano, a maioria dos vídeos meus é dançando, tá ligado? Curtindo algum rolê, entendeu? No Instagram, hoje eu movimento mais, tá ligado? Então, tipo assim, no Instagram eu tô sempre postando vídeo meu treinando. Alguns vídeos de treino, tá ligado? Ou algumas paradas assim. Mas eu acho que é importantíssimo. Eu tô, mano... doido isso e estourar uma parada minha e dar uns milhão e se dar dinheiro pra mim. Porque se foda eu não tô nem aí. Eu quero isso aí mesmo, tá ligado? Não quero viver famoso. Não quero ser o famoso. Quero simplesmente, porra, tá ligado? Ser daora, entendeu? Você, pô, tem uns vídeos daora, tá ligado? A galera te conhecer, pô. Pô, mano, te ver, sei lá, assim. Então aí já começa a transformação do Hip-hop, que eu te falo, tá ligado? Nós, hoje em dia, tem que começar a aprender, trabalhar com as mídias, tá ligado? Porra, começar a desenvolver legal e trazer seu feedback. Querendo ou não, mano, daqui um pouquinho você tem que trabalhar com marketing digital E realmente é o que vai girar, tá ligado? Porque aí você vai começar a desenvolver. Fala, cara, vou fazer um vídeo tal, aí tem que ter um ângulo tal, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Quando você vai, por exemplo, fazer uma propaganda, te consome muito tempo também, tá ligado? Então acho que é mais ou menos isso. Meus vídeos, você vai entrar no meu Instagram e você vai ver vídeo meu, tanto vídeo meu quanto de moto que eu gosto pra caralho ou de dança ou eu xingando alguém, tá ligado? E é isso, mano. Meu TikTok é isso. Eu movimento sempre. Vou movimentar, pô.

Pergunta 10: Qual é o seu objetivo principal ao postar seus vídeos (ganhar visibilidade, se conectar, ensinar, ou algo a mais)?

Resposta(P5): Mostrar pras pessoas que você pode se conectar com você mesmo, tá ligado? Que às vezes, por exemplo, eu não vou postar lá o meu vídeo perfeito girando de mão, tá ligado? Ou o meu vídeo perfeito fazendo um bom movimento, eu vou sempre postar um vídeo, o processo. Então, o processo muitas vezes é doloroso. A minha importância de você estar postando, é claro, mano. Você vê, eu vou dizer, caralho, velho. O bicho tá dançando até hoje, tá ligado? Se conseguir transformar alguém, mano, da hora. Se não conseguir também, mano, massa. Só que muitas vezes a gente posta pra estar conectado comigo mesmo, tá ligado? não é nem tanto porque falar assim cara, ah o guri só posta vídeo tanto é que eu parei um pouco mais de postar porque igual, tem algum certo tipo de campeonato que eu quero participar ainda, então tipo assim tem alguns movimentos que eu não vou postar lá porque pô, a gente fica com medo, né, fala cara, eu tô postando lá aí o fulano vai olhar, cara, vai lá fazer isso, então ou seja como a gente fala, é batalha então o inimigo não tem que saber nenhum o próximo passo, tá ligado? Tem que sempre confundir o inimigo, então tem tudo isso também mas eu acho que é mais ou menos pra você mostrar pras pessoas que, porra, cara você tá bem contigo mesmo, tá ligado? Apesar que muitas vezes a gente mostra que tá bem, mas só que por dentro, mano, a gente tá uma destruição do caralho, tá ligado? Às vezes a gente, porra às vezes eu passei por uma dificuldade tremenda que eu tenho que tá transportando isso na dança, então a dança pra mim hoje em dia é uma cura também, tá ligado? É um meu psicólogo, é a porra toda do bagulho, é isso.

Pergunta 11: Como você descreveria o tempo e a energia que dedica para criar, editar e postar seus vídeos?

Resposta(P5): Cara, eu coloco raçudo, mano, na raça. Porque, mano, eu não sei editar, eu vou lá no CapCut lá e deixo lá e edito de qualquer jeito. Muitas vezes eu vou no Instagram mesmo e só corto um pedacinho da música, coloco uns áudios nada a ver, tá ligado? Tipo assim, os caras até arrastam comigo, porque eu coloco umas músicas nada a ver. Igual às vezes, essa semana Dj Tubarão, meu amigo tançou comigo pra caralho, tá ligado? Eu coloco as músicas dele, vou divulgar o trampo do meu mano, tá ligado? Do meu irmão. Então eu quero que ele cresça também, tá ligado? Apesar que eu não curto muito assim o ritmo, mas eu coloco lá. Às vezes eu coloco um, mano... um axé, um funk. Então tipo assim mano, a minha dedicação é isso, porra, se dedicar pra caralho! Muitas vezes eu uso o CapCut, mas eu não dou conta de editar muito, mano. Então tipo assim, eu coloco tudo cru lá mesmo. Falo, se vira, vai isso mesmo. Se gostar, gostou, se não gostar, que cata coquinho na esquina, mano. É isso.

Pergunta 12: Você percebe uma relação entre esse esforço (tempo e energia) e a visibilidade (o alcance) que você recebe?

Resposta(P5): Cara, percebo demais, mano, percebo demais, igual o último vídeo meu deu duas vezes de visualização no meu stories, eu assustei, né? Mas, tipo assim, é porque também tinha tempo que eu não postava. E aí, tipo, os caras até perguntam, falou: carai, velho! Pra mim você tinha parado de dançar, tá ligado? Mas ainda não. Então, tipo assim,

a gente tem esse reconhecimento Tem mano que falar: carai, velho que bom! Fiquei até feliz, você tá dançando e tal. Eu pensei que você nem tava treinando mais, tá meio sumido. Muitas vezes, quando eu não posto também vem alguns amigos, principalmente e já manda mensagem: como é que você tá, mano? Você tá treinando ainda? Como é que tá o treino? Fala, não, mano, eu tô treinando, só não tô postando E tal, e é isso.

Pergunta 13: Desde que você começou a postar, você precisou fazer alguma alteração na maneira como dança ou edita seus vídeos para conseguir mais alcance (visualizações)?

Resposta(P5): Eu não, mano. Só é igual eu falei. Eu vou ser eu ao mesmo tempo, tá ligado? Não vou querer mudar meu jeito de ser ou de postar alguma coisa por causa de que fulano e ciclano acham que eu sou blogueiro, tá ligado? Tanto é que eu não me vejo assim. Blogueiro é chato pra caralho, mano. É muito chato, é muito enjoativo. Então, tipo assim, eu vou postar eu sendo eu lá, tá ligado? Porque eu acho que hoje em dia as pessoas tentam maquiagem uma coisa que não são, tá ligado? Igual, por exemplo, mano, a minha vida não é perfeita, meu treino é falho pra caramba, muitas vezes eu tô com preguiça de treinar, muitas vezes eu tô com preguiça de fazer movimento, mas eu vou lá e posto meu erro, posto eu tentando. Então, ou seja, as pessoas têm que entender o seguinte, a gente tem que ser verdadeiro com aquilo que a gente quer ser, eu não vou postar nada que não esteja ao meu alcance hoje em dia as pessoas se maquam muito nas redes sociais, tá ligado? Às vezes, por exemplo, pô, a mina postou uma coisa perfeita e mano, por dentro a pessoa é uma podridão do caralho, tá ligado? E às vezes pra mim não é assim, mano pra mim tem que ser assim, se você me conhecer é assim, então porra, vai ser assim entendeu? Até o fim.

Pergunta 14: Muitas pessoas hoje descrevem o esforço de criar e manter a visibilidade nas redes como um "trabalho". Essa ideia faz sentido para você?

Resposta(P5): Pra algumas pessoas, mano, se tá tendo trabalho, tá tendo retorno pra elas, eu acho da hora. Pra mim mesmo, vejo como um hobby mesmo. Eu, tipo assim... falar, cara, se eu depender da minha rede social pra mim comer, meu parceiro... eu ia passar fome, aquele pique. Mas, mano eu vejo mais como um hobby, velho. Falar, cara, eu não tô fazendo nada, vou postar alguma coisinha aqui só pra movimentar meu dia a dia, tá ligado? Ou às vezes eu postar alguma coisa pra achar, ah, tem uma treta ali com fulano, eu vou postar também, que se foda todo mundo é isso. Eu acho que é assim, as pessoas hoje em dia, agora, quem consegue viver da rede social, movimenta e tal, isso aqui, outro fato da hora, mano, que massa, porque pra mim até agora eu vejo só como hobby mesmo. Entendeu? Não vejo muito por... Porque é igual, quando você tem muito like, você tem o ego lá em cima. Tá ligado? E eu não quero ser esse cara, mano, que tipo assim, se acha o bambambam. Ah, mas eu sou o blogueirinho e tal. Eu quero fechar parceria e tal. Não, mano, eu não vejo assim. Se algumas marcas quiserem mandar alguns pisantes pra mim, eu vou ficar superfeliz. Se um dia a Rebook ou a Puma mandar mensagem pra mim aí querendo fechar. Pô, quero mandar uns tênis pra você divulgar no seu canal, no seu Instagram, vou ficar superfeliz, vou divulgar com maior amor. Não fecha o canal aqui, mas é isso, aquele pique, Vambora.

Pergunta 15: Você sente que, apesar da abertura, a plataforma também impõe novas regras ou pressões sobre o que você deve dançar ou postar?

Resposta(P5): Eu acho que sim, mano. Se a gente for parar pra pensar, por exemplo, no TikTok, você tem que pensar na dança viral, na música viral do momento, tá ligado? Então, tipo assim, se você for pensar por esse lado, sim. Agora se você for pensar uma forma mais underground de falar assim não vou, se for dar as regras porque querendo ou não minha dança ela não tem que se limitar a regra de uma plataforma, tá ligado? A plataforma tem que se limitar a minha regra da minha dança, porque o que eu quero transmitir pro meu público, que eu acho que é isso que hoje em dia as pessoas estão se limitando a sua identidade, estão deixando de ter a sua identidade pra querer agradar uma plataforma, pelo contrário a gente tinha que nos agradar primeiro pra depois agradar as outras pessoas. Porque igual, as pessoas não estão sendo transparentes, mano, na sua dança as pessoas estão sendo só simplesmente massa de manobra, falam assim: ah, vou lançar esse vídeo aqui que dá views. Ah, não deu views? Não, vou apagar tá ligado? Tipo assim, muitas vezes por exemplo, ah, mas eu postei esse totalmente diferente, não editei, não fiz um malabarismo, joguei um efeito e deu visualização, tá ligado? Mas por que será? Entendeu? Mas é aquela questão as pessoas estão preocupadas em ter likes e não tão preocupado em transmitir uma mensagem. A minha dança, ela tem que transmitir uma mensagem, pô, tá ligado? Não adianta de nada, igual, por exemplo, muitas vezes, querendo ou não você tem dançado ali e a pessoa vê seu vídeo, vira uma verdade de você muitas vezes você pode salvar a vida de alguém e você nem saca mano, tá ligado? E isso que hoje em dia as pessoas não estão procurando, as pessoas estão procurando ir agradar a si mesmo, massagear seu ego, pra chegar no fulano, no Beltrano e jogar no meio da roda. Ah, mas a pessoa aí é famosa no TikTok, a pessoa é famosa no Instagram, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, tá ligado? Então, tipo assim, as pessoas estão esquecendo a essência, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão das plataformas. Você quer ter acesso essas plataformas, por exemplo, TikTok, Instagram, toma cuidado com a sua vaidade, mano. O que você quer transmitir? Eu quero transmitir uma verdade da minha dança? Ou eu quero ser só o cara vaidoso que quer ter like pra a fulana, ciclana, beltrana, chegar num rolê, tirar uma fotinha contigo e você falar assim: Ah, eu sou a TikTok e tal, eu sou a fulana tal, tá ligado? Pelo contrário. Igual, vamos falar, por exemplo, eu tenho uma menina que dança no Basileu que é a Ju, mano, a menina é totalmente transparente na dança dela e ela é uma pessoa famosa no TikTok, tá ligado? Então, tipo assim, porra e você vai conversar com ela, mano, é totalmente humilde, totalmente fora do contexto do que as pessoas pensam, então, ou seja a dança dela tem transmitido muitas coisas então, acho que é isso, mano hoje ela vive das plataformas, vive da dança fecha de publicidade, eu acho incrível isso, porque é igual quando ela começou, ninguém acreditou nela ela foi atrás do conhecimento pra depois trazer pra si só e hoje é uma pessoa conhecida no meio das plataformas, no meio da dança, da dança em si que eu falo. E é uma pessoa superacessível, humilde pra caralho. Então eu acho que é isso. A dança em si mostra a sua transparência. Entendeu? Então eu acho que a gente não pode deixar assim, deixar descer por isso.